
**VMI É UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL NA TERAPIA
INTENSIVA E SEU SUCESSO DEPENDE DIRETAMENTE DOS
CUIDADOS SISTEMATIZADOS DA ENFERMAGEM**

DOI: 10.5281/zenodo.18207556

Cristiane Ana da Silva Lima¹

¹Serviço Social – UNOPAR
cristiane_fpj@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7561656872941658>

Ana Izabel Godoy de Souza²

²Enfermagem – Universidade Federal de Pernambuco
izabel.godoy92@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2100198612487630>

Camilla Manuela Gomes de Oliveira³

³Serviço Social – Universidade Federal de Pernambuco
millagoliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2008395527311903>

David dos Santos Oliveira⁴

⁴Enfermagem – Centro Universitário Tabosa de Almeida
david.smscaruaru@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1834779056706117>

Érica Jacira de Araújo Silva⁵

⁵Educação Física – Centro Universitário Tabosa de Almeida
ericajacira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3886037645212867>

Malvan César de Lima⁶

⁶Serviço Social – Unopar
malvancesar@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1266812522271223>

Olivia Juliana de Carvalho Feitosa⁷

⁷Enfermagem – Centro Universitário Tabosa de Almeida
oliviajuliana@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2680172575355428>

Manuella Auxiliadora de Barros Borba Vasconcelos⁸

⁸Enfermagem – Uninassau
manuellaas10@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2339503369391367>

Rita de Cassia Gonçalves da Silva Siqueira⁹

⁹Biomedicina – Centro Universitário UniFavip Wyden
grrita@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7642097103875702>

AT30: Outras áreas da saúde.

RESUMO: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, contemplando artigos publicados entre 2019 e 2024. Os estudos selecionados abordaram conceitos, indicações, benefícios fisiológicos e cuidados de enfermagem relacionados à ventilação mecânica invasiva. Resultados e Discussão: A análise dos trabalhos evidenciou que a VMI é fundamental para manter a oxigenação e ventilação adequadas, reduzir o esforço da musculatura respiratória e prevenir a fadiga em situações de alta demanda metabólica. Além disso, o uso da VMI contribui para a diminuição do desconforto respiratório e facilita a realização de intervenções terapêuticas. Os estudos também destacaram que a atuação da enfermagem é determinante para o sucesso do tratamento, uma vez que envolve monitorização contínua, prevenção de complicações, manejo adequado do ventilador e atenção às necessidades clínicas do paciente. A qualificação profissional e o conhecimento aprofundado sobre os princípios da ventilação mecânica foram apontados como elementos essenciais para a qualidade do cuidado. Conclusões: Conclui-se que a VMI é uma ferramenta indispensável na terapia intensiva e que a evolução positiva do paciente depende diretamente dos cuidados sistematizados da enfermagem. Portanto, é imprescindível investir na capacitação dos profissionais para garantir um atendimento seguro, eficaz e humanizado.

Palavras-chave: Enfermagem; Ventilação Mecânica; UTI.

1. INTRODUÇÃO

A Ventilação Mecânica Invasiva é um recurso artificial de suporte respiratório utilizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) quando o paciente se encontra em insuficiência respiratória aguda grave ou quando não consegue realizar de maneira eficaz as trocas gasosas, mesmo recebendo oxigênio adicional (Santos et al., 2021). A MCI representa um importante avanço no cuidado desses pacientes, pois auxilia diretamente a função pulmonar ao aplicar pressão positiva por meio de um dispositivo inserido pelas vias aéreas (Campara; Silva; Figueiredo, 2023).

Embora seja essencial em muitos quadros clínicos, a ventilação mecânica invasiva pode provocar complicações. Entre as mais frequentes estão alterações hemodinâmicas, especialmente em casos de hipovolemia; aumento do risco de infecções respiratórias pela redução dos mecanismos naturais de defesa devido ao tubo orotraqueal; e danos pulmonares associados a pressões elevadas durante a ventilação (Campara; Silva; Figueiredo, 2023).

Dentre as infecções relacionadas ao uso de ventilação mecânica, destaca-se a pneumonia, caracterizada como um processo inflamatório do parênquima pulmonar (Nóbrega et al., 2021). Ela ocorre quando microrganismos alcançam as vias aéreas inferiores durante a intubação endotraqueal mantida por mais de 48 horas. A Pneumonia Associada à Ventilação

Mecânica (PAV) acomete entre 10% e 30% dos pacientes submetidos à ventilação, podendo levar ao óbito cerca de 25% deles (Silva et al., 2021).

As taxas podem variar amplamente dependendo dos critérios diagnósticos e da população estudada, indo de 9% a 68%, com mortalidade registrada entre 33% e 71% (Coelho; Hass; Maurici, 2022). Em países latino-americanos, do México ao sul do continente, a PAV é considerada um problema de saúde pública, sendo uma das infecções mais frequentes no Brasil (Nóbrega et al., 2021). Entre os fatores de risco mais relevantes estão envelhecimento, intubação prolongada e episódios de reintubação (Santos et al., 2021; Coelho; Hass; Maurici, 2022).

Por ser uma das infecções mais comuns em pacientes críticos, a PAV costuma estar relacionada à aspiração de conteúdo gástrico, frequentemente decorrente de refluxo (Santos et al., 2021). Diante de seu impacto significativo na morbimortalidade, a adoção de medidas preventivas eficazes torna-se indispensável para reduzir a incidência dessa infecção entre pacientes dependentes de suporte ventilatório (Coelho; Hass; Maurici, 2022).

Os profissionais de enfermagem estão diretamente envolvidos no cuidado de pacientes intubados e desempenham papel central na prevenção da PAV. São responsáveis por aplicar técnicas que diminuem o risco de disseminação de microrganismos e reduzem a chance de infecções. Por isso, é fundamental que mantenham conhecimento atualizado sobre práticas de controle de infecção no ambiente hospitalar, contribuindo para minimizar a ocorrência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (Santos et al., 2021).

2. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura, na qual serão considerados apenas trabalhos já publicados dentro da área de interesse desta pesquisa. A elaboração da revisão integrativa seguirá as etapas propostas por Mendes, Silva e Galvão (2008): identificação do tema, definição dos critérios de inclusão e exclusão, análise dos estudos selecionados, organização das informações, interpretação dos resultados e, por fim, apresentação dos achados. Como critério de inclusão, serão aceitos somente artigos completos divulgados em eventos técnico-científicos entre os anos de 2019 e 2024. Serão excluídos resumos simples ou expandidos, além de trabalhos que não tratem diretamente do tema investigado.

Para localizar os estudos, serão utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica”, “a Respirador”, “a Respirador Mecânico”,

“Ventilador”, “Enfermagem” e “Prevenção”, combinados com os operadores booleanos OR e AND. As buscas serão realizadas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF).

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Ventilação Mecânica

A ventilação mecânica consiste no uso de equipamentos que promovem, de forma intermitente, a introdução de volumes de ar nas vias respiratórias. O fluxo de gás em direção aos pulmões ocorre pela criação de um gradiente de pressão entre as vias aéreas superiores e os alvéolos, seja pela redução da pressão alveolar ou pelo aumento da pressão na via aérea proximal, conforme o mecanismo empregado pelo ventilador (Mendes et al., 2019). Também conhecida como suporte ventilatório, essa intervenção é indicada para pacientes com insuficiência respiratória aguda ou com quadros crônicos agravados. Seu propósito é garantir trocas gasosas adequadas, corrigindo a hipoxemia e a acidose respiratória decorrente da hipercapnia. Além disso, o uso da ventilação mecânica reduz o esforço dos músculos respiratórios em situações de demanda metabólica elevada, prevenindo a fadiga muscular. Outro benefício é a diminuição do consumo de oxigênio e do desconforto respiratório, o que facilita a execução de terapias específicas necessárias ao tratamento (Mendes et al., 2019).

Ventiladores de pressão negativa oferecem suporte ventilatório semelhante ao padrão espontâneo, ao aplicar pressão externa negativa no tórax, favorecendo o enchimento pulmonar. São indicados principalmente para pacientes com insuficiência respiratória crônica associada a doenças neuromusculares (Mendes et al., 2019). Já os ventiladores que operam por pressão positiva promovem a expansão alveolar durante a inspiração, substituindo a ação mecânica natural da respiração. Uma vantagem desse tipo é permitir a oferta de oxigênio em diferentes concentrações. A distinção essencial entre ventiladores de pressão negativa e positiva está no modo como se encerra a fase inspiratória (Mendes et al., 2019).

3.2 Pneumonias Nosocomiais

A pneumonia é caracterizada por um processo infeccioso ou inflamatório que compromete a função pulmonar e a troca gasosa. Quando adquirida no ambiente hospitalar,

recebe a denominação de pneumonia nosocomial. Apesar de uma variedade de agentes etiológicos, as bactérias são predominantes, sendo observada infecção polimicrobiana em 13% a 54% dos casos (Cardoso, 2001). Esse tipo de pneumonia ocorre em pacientes hospitalizados, especialmente aqueles que permanecem internados por mais tempo ou que apresentam maior fragilidade clínica, situação comum nas Unidades de Terapia Intensiva (Pureur, 2021).

As UTIs se caracterizam por alta complexidade assistencial, uso intensivo de tecnologias e monitorização contínua, destinadas a pacientes com descompensações graves que exigem procedimentos invasivos e suporte constante (Lemes; Junqueira, 2022). A ventilação mecânica invasiva, apesar de essencial para salvar vidas, rompe barreiras naturais de proteção entre a orofaringe e a traqueia, o que aumenta a vulnerabilidade a infecções respiratórias. Como destacam Lemes e Junqueira (2022, p.93), o uso do ventilador mecânico por mais de dois dias eleva significativamente o risco de desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação (PAV).

A administração de sedativos dificulta o reflexo da tosse, favorecendo o acúmulo de secreções contaminadas acima do cuff do tubo endotraqueal, promovendo maior colonização da árvore traqueobrônquica e aumentando o risco de aspiração para as vias aéreas inferiores (Garcia, 2007; Manganaro, 2021). Pacientes com PAV geralmente apresentam febre, elevação dos leucócitos, piora na oxigenação e aumento de secreções traqueais, frequentemente de aspecto purulento (Sethi, 2024). Entretanto, seu diagnóstico é complexo, pois não existe um método considerado padrão-ouro e muitos sinais clínicos são semelhantes a outras patologias (Lima, 2024; Figueiredo, 2023). Entre os sinais comuns destacam-se: taquicardia, taquipneia, febre, secreções purulentas e deterioração da oxigenação (Sethi, 2024).

O diagnóstico é sugerido principalmente por achados clínicos e radiológicos, sendo confirmado com hemoculturas ou amostras broncoscópicas das vias aéreas inferiores (Cruz; Magalhães, 2023). No entanto, nenhum desses métodos apresenta sensibilidade ou especificidade plena, já que outras causas, como embolia ou edema pulmonar, podem gerar achados semelhantes (Sethi, 2024).

Mesmo sob cuidados intensivos especializados, o paciente crítico permanece exposto a diversos dispositivos invasivos indispensáveis ao tratamento, mas que também elevam o risco de infecção, incluindo a pneumonia associada à ventilação (Souza et al., 2020). Estudos como o de Mota et al. (2017) mostram que a maioria dos casos de pneumonia hospitalar ocorreu em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Entre as medidas recomendadas para prevenção

da PAV estão: manter a cabeceira elevada entre 30° e 45°; realizar avaliação diária da possibilidade de redução da sonda; aspirar secreções acumuladas acima do cuff; garantir higiene oral com clorexidina 0,12%; monitorar a pressão do cuff, mantendo-a entre 20 e 25 mmHg.

3.3 Epidemiologia

Os patógenos responsáveis pela pneumonia associada à ventilação mecânica apresentam variação importante entre instituições e ao longo do tempo, razão pela qual antibiogramas atualizados são essenciais para o direcionamento terapêutico adequado. Entre os microrganismos mais relevantes destacam-se: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* sensível à meticilina e *S. aureus* resistente à meticilina (Bush et al., 2023).

As bactérias gram-negativas aeróbias são as mais frequentes nesse tipo de infecção (Souza et al., 2020) e podem causar desde peritonites até infecções urinárias, sanguíneas, cirúrgicas e meningites (Bush, 2022). Entre elas, a espécie mais frequentemente associada à PAV é o *S. aureus*, enquanto fungos e vírus são menos comuns (Cardoso et al., 2001). Outros patógenos gram-negativos entéricos relevantes incluem *Enterobacter*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Serratia marcescens*, *Proteus* spp. e *Acinetobacter* spp. (Sethi, 2024). O *S. aureus* resistente à meticilina está presente em aproximadamente 27% dos pacientes críticos com PAV (Souza et al., 2020).

Infecções que surgem entre quatro e sete dias de internação geralmente são causadas por *S. aureus* sensível à meticilina, *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*. Após esse período, tornam-se mais comuns *P. aeruginosa*, SARM e outros gram-negativos (Sethi, 2024). Fatores que elevam o risco para microrganismos resistentes incluem: uso prévio de antibióticos intravenosos nos últimos 90 dias; choque séptico no início da PAV; síndrome do desconforto respiratório agudo anterior à infecção; internação hospitalar superior a cinco dias; terapia de substituição renal antes do surgimento da pneumonia (Sethi, 2024).

A recomendação diagnóstica inclui coloração de Gram e cultura semiquantitativa de aspirado endotraqueal, úteis para guiar o tratamento, embora não confirmem infecção. A coleta broncoscópica quantitativa é mais precisa para diferenciar colonização de infecção verdadeira, auxiliando na redução do uso inadequado de antibióticos (Sethi, 2024). O tratamento envolve antibióticos voltados para patógenos resistentes, preferindo-se esquemas de espectro mais restrito sempre que possível e considerando os padrões de sensibilidade locais. Entre os

fármacos utilizados estão: piperacilina/tazobactam, cefepime, levofloxacina, imipenem e meropenem (Sethi, 2024).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O enfermeiro desempenha papel central no cuidado de pacientes submetidos à ventilação mecânica, assumindo uma série de responsabilidades que visam garantir a segurança e reduzir complicações associadas ao uso desse suporte respiratório. Entre essas atribuições estão os cuidados com o tubo endotraqueal, o ventilador mecânico, as medidas para prevenir broncoaspiração e as práticas de controle de infecção, conforme apontado por Santos et al. (2020).

Diversos estudos têm enfatizado que, apesar de a ventilação mecânica ser um recurso indispensável para manter a vida de pacientes críticos, ela também pode gerar complicações importantes quando não há uma gestão adequada por parte da equipe multiprofissional. De acordo com Sabeih et al. (2023), a condução inadequada desse suporte pode agravar o quadro clínico e predispor a infecções, como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Isso reforça a necessidade de o enfermeiro aplicar um conjunto de cuidados padronizados, considerados essenciais para minimizar riscos em pacientes internados em unidades de terapia intensiva.

Segundo Malacas, Matias e Santiago et al. (2020), as boas práticas em enfermagem devem ser compreendidas como a integração de técnicas, fundamentos teóricos, metodologias e ações reconhecidas como as mais indicadas dentro de determinada área profissional. Essas práticas se fundamentam em evidências científicas e são fundamentais para assegurar assistência qualificada ao paciente crítico sob ventilação mecânica.

Santos et al. (2020) destacam que uma das prioridades da equipe de enfermagem é garantir o manejo adequado do tubo endotraqueal, dispositivo inserido na traqueia para assegurar ventilação adequada. Entre os cuidados essenciais está o controle rigoroso da pressão do cuff, que deve ser mantida entre 25 e 30 cmH₂O, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017). Essa medida evita lesões traqueais e reduz o risco de microaspiração de secreções subglóticas, importante fator de risco para pneumonia.

Outro aspecto apontado na literatura é a atenção ao cadarço utilizado para fixação do tubo, pois a má utilização desse recurso pode causar lesões em estruturas como lábios e orelhas, impactando negativamente o conforto e a integridade da pele do paciente (Maran et al., 2021;

Santos et al., 2020). Dessa forma, o manuseio adequado da fixação é parte integrante da assistência qualificada.

Resolução COFEN nº 639/2020 estabelece ser competência do enfermeiro a montagem, verificação e instalação dos ventiladores mecânicos, além da checagem de alarmes e monitorização do funcionamento geral do aparelho. O ajuste de parâmetros e configurações iniciais deve ser realizado sob coordenação médica, mas o enfermeiro permanece responsável pelo acompanhamento contínuo e pela garantia do funcionamento seguro do sistema.

Durante a mobilização do paciente, a pressão do cuff pode sofrer alterações, exigindo verificação frequente e ajustes conforme necessário (Santos et al., 2020). Quanto ao circuito respiratório, recomenda-se que sua troca seja realizada apenas quando houver sujeira visível ou dano estrutural, evitando manipulações desnecessárias que possam aumentar o risco de contaminação (Santos et al., 2020). Medidas como manter a cabeceira elevada, higienizar as mãos corretamente e garantir higiene oral também são cruciais.

A aspiração endotraqueal é um procedimento relevante na remoção de secreções e na manutenção da permeabilidade das vias aéreas. De acordo com Mendes et al. (2019), trata-se de uma técnica invasiva que requer sonda estéril e cuidados rigorosos para evitar complicações. A Resolução COFEN nº 639/2020 atribui ao enfermeiro a avaliação da necessidade e a execução da aspiração em pacientes sob ventilação mecânica.

Durante o procedimento, o profissional deve cumprir uma sequência de ações como: higienizar as mãos antes e depois, interromper a dieta enteral, utilizar equipamentos de proteção individual, aplicar técnica asséptica, descartar o material corretamente e proteger o sistema após o uso (Mendes et al., 2019). Outro cuidado importante para reduzir risco de PAV é manter a cabeceira do leito entre 30° e 45°, postura que diminui o refluxo gastroesofágico e reduz a possibilidade de aspiração de conteúdo gástrico (Sethi, 2024; Astasio-Picado et al., 2022).

A higienização das mãos é uma das práticas mais eficazes e essenciais no ambiente hospitalar, especialmente na UTI. Negligenciar essa medida significa aumentar o risco de infecções relacionadas à assistência em saúde. Conforme Vasconcelos et al. (2018), a higienização das mãos é uma ação simples, de baixo custo e extremamente eficiente no controle de microrganismos.

O corpo humano abriga diversas bactérias que compõem sua microbiota natural e que podem ser transferidas entre superfícies, pacientes e profissionais, contribuindo para infecções hospitalares quando não há cuidados adequados (Soares et al., 2019). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece diretrizes específicas sobre os momentos corretos para a

higienização das mãos, as quais destacam a necessidade da fricção com solução alcoólica sempre que não houver sujeira visível, bem como antes e após qualquer contato com o paciente ou dispositivos utilizados na assistência (Albuquerque, 2022).

No contexto da higiene oral, medida diretamente associada à prevenção da PAV, observa-se que a ausência desse cuidado favorece a formação de biofilme e colonização por bactérias patogênicas (Ribeiro; Rocha, 2020). A clorexidina a 0,12% é o antisséptico mais empregado para essa finalidade, devido ao seu comprovado efeito bactericida e bacteriostático (Lemos; Junqueira, 2022). Além disso, a hidratação dos lábios deve ser realizada regularmente para evitar fissuras que possam servir como porta de entrada para microrganismos. A literatura aponta que a adesão da equipe às medidas de higiene oral ainda é insuficiente, sendo necessários treinamentos e educação continuada para melhorar a prática e reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (Nascimento; Nepomuceno; Sarkis, 2024).

A capacitação contínua da equipe de enfermagem é apontada por diversos autores como fator determinante para a redução de infecções associadas à ventilação mecânica. De acordo com Granai e Primo (2021), treinamentos e reciclagens auxiliam significativamente na melhoria da assistência prestada.

A ANVISA (2017) reforça que os treinamentos devem ser realizados em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e incluir metodologias variadas, como aulas teóricas, atividades práticas, simulações e discussões clínicas. A diversidade das estratégias educativas possibilita maior compreensão e adesão às práticas preventivas. Sabeh et al. (2023) ressaltam que o enfermeiro enfrenta o desafio de lidar com diferentes modelos de ventiladores mecânicos, exigindo atualização constante sobre o funcionamento e particularidades de cada equipamento.

5. CONCLUSÃO

O enfermeiro exerce papel essencial na assistência ao paciente sob ventilação mecânica, sendo responsável por uma série de cuidados que impactam diretamente na segurança e recuperação do doente. Entre esses cuidados estão o manejo adequado do tubo endotraqueal, a manutenção correta do ventilador e do circuito respiratório, a prevenção da broncoaspiração e o rigor com as práticas de controle de infecção.

A evolução clínica do paciente ventilado depende, em grande parte, da qualidade da assistência prestada pelo enfermeiro. Para isso, é fundamental que esse profissional busque

continuamente aprimorar seus conhecimentos sobre o funcionamento da ventilação mecânica e sobre as práticas de cuidado baseadas em evidências científicas. Embora seja possível prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica por meio de ações simples e bem estabelecidas, sua implementação ainda representa um desafio na prática clínica. Assim, o investimento em capacitação contínua, aliado ao compromisso com boas práticas de enfermagem, é indispensável para garantir assistência segura e de qualidade ao paciente crítico.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, João Batista Rodrigues de. **Manual assistencial das UTI'S da rede estadual** / João Batista Rodrigues de Albuquerque, Geane Hermínio Falcão Torres, Juglene Vale Avelino Queiroga (Organizadores). – João Pessoa: Secretaria de Estado da Saúde, 2022.

ANDRADE, Mariana de Azevedo. **Caracterização molecular de Staphylococcus aureus meticilina sensíveis e meticilina resistente0s isolados de amostras clínicas** / Mariana de Azevedo Andrade. – Recife: O Autor, 2013.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde**. Brasília: Anvisa; 2017.

ASTASIO-PICADO, Álvaro et al. Pneumonia associated with mechanical ventilation: Management and preventive aspects. **Applied Sciences**, v. 12, n. 20, p. 10633, 2022.

BRASIL. Agência nacional de vigilância sanitária. **Medidas de Prevenção e Infecção Relacionada à Assistência à Saúde**.4. ed. Brasília: Anvisa, 2017.

BUSH, Larry. **Considerações gerais sobre bactérias Gram-negativas**. 2022 Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-bact%C3%A9rias-gram-negativas/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-bact%C3%A9rias-gram-negativas> Acesso em: 06 jun. 2025.

BUSH, Larry. **Infecções por Staphylococcus aureus**. 2023 Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-bact%C3%A9rias-gram-positivas/infec%C3%A7%C3%B5es-por-staphylococcus-aureus> Acesso em: 07 jun. 2024.

CAMPARA, Marcia Andréa Seibert; SILVA, Magali Francisca; FIGUEIREDO, Paulo Tadeu. Analysis on the knowledge of the ventilator-associated pneumonia prevention bundle at a teaching hospital in Distrito Federal **Concilium**, 2023, 23.8: 80-101.

CARDOSO, Alexandre Pinto et al. **Consenso brasileiro de pneumonias em indivíduos adultos imunocompetentes**: Parte II - Pneumonia nosocomial. *Jornal de Pneumologia*, v. 27, p. S22-S40, 2001 Tradução. Acesso em: 08 jun. 2024.

COELHO, Viviane Ivani Martins; HASS, Patrícia; MAURICI, Rosemeri. Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. **CIS-Conjecturas Inter Studies**, 2022, 22.7: 124-135.

COFEN. Resolução Cofen nº 639, de 06 de maio de 2020. **Dispõe sobre as competências do Enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar**. 2020.

CRUZ, João Ricardo Miranda da; MAGALHÃES, Carlos Pires. Cuidados de enfermagem na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva. **Enfermagem: autonomia e processo de cuidar** 2., 2023, 80-92.

FIGUEIREDO, Rodrigo Cruvinel. **Perfil do ar exalado no diagnóstico precoce de pneumonia associada à ventilação mecânica**. 2023.

GRANAI, Bianca Farias; PRIMO, Maria Laura Batista. Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica com Ênfase nos cuidados de Enfermagem. **Revista InterSaúde**, v. 1, n. 4, p. 76-89, 2021.

LE MOS, Maria Estela Moraes. JUNGUEIRA, Paulo Cesar Reis. Cuidados Bucais de Pacientes Sob Ventilação Mecânica Visando a Prevenção e a Redução do Risco de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. **Cadernos de Odontologia do UNIFESO**, v. 4, n. 1, 2022.

LIMA, Caíque. Fisioterapia na Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em Unidade de Terapia Intensiva. **Diálogos em Saúde**, 2024, 7.1.

MALACAS, Manuel Sabino; MARTINS, Dânia Patrícia Meia Onça; SANTIAGO, Maria Dulce. Cuidados de enfermagem ao doente com ventilação mecânica invasiva no serviço de urgência: uma scoping review. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 3, p. 2471-2490, 2024.

MANGANARO, Márcia Marcondes, et al. **Enfermagem na saúde do adulto, do idoso e da mulher**. Difusão Editora, 2021.

MENDES, Giselle BF et al. Aspição endotraqueal em pacientes com ventilação mecânica invasiva: cuidados de enfermagem para prevenção de pneumonia. **In**. Anais do Seminário Tecnologias Aplicadas a Educação e Saúde, 2019.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, 2008, 17: 758-764.

MOTA, Écila C., et al. **Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva**. **Medicina** (Ribeirão Preto), 2017, 50.1: 39-46.

NÓBREGA, Luciana Maria Bernardo, et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes graves de uma unidade de terapia intensiva. **Enferm Foco**, 2021, 12.4: 746-752.

PUREUR, Regina Pessoa. **Um Olhar Bioquímico para Doenças**. Editora Appris, 2021.

RADOS, Dimitris. **Quais são os principais modos de ventilação mecânica?** 2023. Disponível em: <https://artmed.com.br/artigos/quais-sao-os-principais-modos-de-ventilacao-mecanica>
Acesso em: 07 dez. 2024

RIBEIRO, Amanda Sant'Izabel; ROCHA, Gustavo Scansetti. Aspectos preventivos da pneumonia associada à ventilação mecânica: revisão integrativa da literatura. **Revista do Fisioterapeuta**, v.19, n.19, 2020.

SANAR. **Pseudomonas aeruginosa: epidemiologia, patogenia, resistência e tratamento**. 2023 Disponível em: <https://sanarmed.com/resumo-de-pseudomonas-aeruginosa-epidemiologia-patogenia-resistencia-e-tratamento/> Acesso em: 07 jun. 2024.

SANTOS, Cleverson dos et al. Boas práticas de enfermagem a pacientes em ventilação mecânica invasiva na emergência hospitalar a. **Escola Anna Nery**, v. 24, p. e20190300, 2020.

SANTOS, Lidiane do Socorro Carvalho, et al. A enfermagem na prevenção e cuidados relacionados à pneumonia associada à ventilação mecânica: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, 2021, 10.7: e58210716935-e58210716935.

SETHI, Sanjay. **Pneumonia associada a ventiladores**. 2024. Disponível em: https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-pulmonares/pneumonia/pneumonia-associada-a-ventiladores#Etiologia_v42597046_pt Acesso em: 07 jun. 2024.

SILVA, Tiago Carvalho, *et al.* Conhecimento de enfermagem em paciente adulto com pneumonia associada a ventilação mecânica (PAVM): uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, 2021, 7.6: 57384-57391.

SOARES, Marina Aparecida et al. Microrganismos multirresistentes nas mãos de profissionais de saúde em Unidades de Terapia Intensiva. **Revista de Epidemiologia e controle de Infecção**, v. 9, n. 3, p. 187-192, 2019.

SOUZA, Elaine Roberta Leite, et al. Fisiopatologia da pneumonia nosocomial: uma breve revisão. **Archives Of Health Investigation**, 2020, 9.5: 485-492.

VASCONCELOS, Raíssa Ottens et al. Adesão à higienização das mãos pela equipe de enfermagem em unidade de terapia intensiva. **Enfermería global**, v. 17, n. 2, p. 430-476, 2019.